

ПРОСТАТИТЫ

Саидов Нурбека Дилшодбекович

Ординатор

Пардаев Сарвар Зиёев

Ординатор

Мирзаев Шахзод Икрамович

Ординатор

Аллазов Салах Аллазович

Научный руководитель: профессор

**Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10985778>

Аннотация. В статье приведены данные о простатитах, их причинах развития и способствующих факторах, симптомы и клиническое проявление, а также диагностика и лечение. В целом, простатиты - серьезное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения. Если у вас есть подозрения на простатит, обязательно обратитесь к врачу для получения профессиональной консультации и назначения соответствующего лечения.

Ключевые слова: Простатиты, причины, симптомы и лечение, диагностика.

Ведение. Простатиты - это воспалительные заболевания, которые поражают простату у мужчин. Они могут быть острыми или хроническими, вызванными бактериальной инфекцией или не бактериальными причинами. Простатиты могут привести к неприятным симптомам и осложнениям, поэтому важно знать о них подробнее.

Простатит является распространенным заболеванием и стоит на третьем месте среди причин обращений к урологам в Российской Федерации. Тем не менее до сих пор это заболевание во многом загадочно, нет четкой и однозначной концепции его этиологии и патогенеза, а соответственно, и обоснованной стратегии лечения. В книге предпринята попытка систематизировать имеющиеся научные данные по эпидемиологии и этиологии хронического простатита, его патогенезу. Приведен алгоритм обследования и лечения больного хроническим простатитом, в том числе в сочетании с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Издание предназначено врачам общей практики, урологам, патоморфологам, фтизиоурологам и студентам медицинских вузов.

Причины простатитов могут быть разнообразными. Острый простатит чаще всего вызывается бактериальной инфекцией, которая может попасть в простату через кровь или лимфу из других органов. Хронический простатит может быть вызван бактериальной инфекцией, но также может быть связан с другими факторами, такими как стресс, неправильное питание, сидячий образ жизни и другие.

Симптомы простатитов могут включать в себя:

- Боли в области промежности или поясницы
- Частое мочеиспускание
- Болезненное мочеиспускание
- Повышенную температуру
- Ощущение давления в области мочевого пузыря

- Снижение сексуального влечения
- Проблемы с эрекцией или эякуляцией

Для *диагностики* простатитов может потребоваться обследование уролога, включая анализ мочи, ультразвуковое исследование простаты, а также другие исследования.

Лечение простатитов зависит от их типа и причины. В случае бактериального простатита обычно назначаются антибиотики, чтобы уничтожить возбудителя инфекции. Для облегчения симптомов могут использоваться противовоспалительные препараты, болеутоляющие, массаж простаты и другие методы. В случае хронического простатита также важно изменить образ жизни, включая правильное питание, физическую активность и управление стрессом.

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные профилактике и лечению ХП, добиться снижения заболеваемости ХП пока не удается. Терапевтические подходы, направленные на улучшение качества жизни мужчины, не всегда приносят результаты ввиду отсутствия четких представлений об этиологии и патогенезе заболевания. Ведущие российские урологи рекомендуют вводить в комплекс лечебных мероприятий ХП отечественный препарат из класса цитомединов - Витапрост, вызывающий значительное уменьшение выраженности трофических нарушений, воспалительного и конгестивных процессов, улучшение микроциркуляции в простате, стимуляцию клеточного и гуморального иммунитета, что повышает эффективность проводимой терапии ХП.

Выводы. В целом, простатиты - серьезное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения. Если у вас есть подозрения на простатит, обязательно обратитесь к врачу для получения профессиональной консультации и назначения соответствующего лечения.

References:

1. Винник Ю. Ю., Кузьменко А. В., Гяургиев Т. А. Лечение хронического простатита: современное состояние проблемы //Урология. – 2021. – №. 4. – С. 138-144.
2. Киямова Л. и др. СИМПТОМА «НИШИ» ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2024. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 65-68.
3. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
4. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. VARICOSE VEINS AND PREGNANCY: CAUSE OR NOT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 766-769.
5. Shopulotov S., Isroilov O. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI DAVOLASH BO'YICHA YANGI IMKONIYATLAR //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 106-109.
6. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 6. – С. 44-48.
7. Shopulotov S. et al. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 38-42.

8. Shopulotov S., Shopulotova Z., Supkhonov U. ETIOLOGY STRUCTURE OF OVERACTIVE BLADDER IN MODERN UROLOGY //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 635-639.
9. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – T. 3. – №. 8. – C. 22-25.
10. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 787-791.
11. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. DETERMINING MODERN ASPECTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 746-751.
12. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 778-780.
13. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. OPTIMIZATION OF OVERACTIVE BLADDER SYNDROME DIAGNOSTIC METHODS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 740-745.
14. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 774-777.
15. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 781-786.
16. Xudoyarova D., Tursunov N. SYMPTOMS OF ACUTE ABDOMINAL IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 223-227.